

НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ГЕОПАРКОВ В РОССИИ

NORMATIVE REGULATION OF THE LEGAL REGIME OF GEOPARKS IN RUSSIA

МИХАЙЛОВА КАРИНА АЛЕКСЕЕВНА,
концертмейстер,
ГБОУ Лицей №265 г. Санкт-Петербург.

MIKHAYLOVA KARINA ALEKSEEVNA,
Concertmaster,
School №265 Saint-Petersburg city.

В статье исследуется проблема правовой охраны природных ресурсов, отсутствие нормального правового регулирования отношений, связанных с управлением и использованием геопарков. Анализируется история создания геопарка «Янган-Тау» и выделяются особенности его нормативно-правового регулирования. Раскрываются проблемы правовой неопределенности в области геопарков и находятся пути решения для данной проблемы. Обосновывается идея о том, что замедляется процесс создания правового регулирования в отрасли природного ресурса. Вносятся предложения по улучшению правовой регламентации отношений, связанных с управлением и использованием геопарков.

The article examines the problem of legal protection of natural resources, the lack of normal legal regulation of relations related to the management and use of geoparks. The history of the creation of the Yangan-Tau Geopark is analyzed and the features of its regulatory regulation are highlighted. The problems of legal uncertainty in the field of geoparks are revealed and solutions to this problem are found. The idea is substantiated that the process of creating legal regulation in the natural resource industry is slowing down. Proposals are being made to improve the legal regulation of relations related to the management and use of geoparks.

Ключевые слова: геопарк, особо охраняемая территория, правовой режим, законодательство, правовая охрана.

Key words: geopark, specially protected area, legal regime, legislation, legal protection.

Введение.
В современном мире наблюдается развитие популярности в отрасли отдыха, туризма и экскурсий в России. Одновременно, возрастает потребность в исследовании объектов геологического наследия и выявлении проблем, связанных с доступностью инфраструктуры для данного вида туризма лиц.

Большую роль играет концепция геопарков [7, с. 5], которая является современной и требует особого внимания в области научного исследования и правового регулирования отношений. Геотуризм не считается разновидностью коллективного туризма, следовательно, необходимо улучшить отдельно взятые территории, не затрагивая при этом ценности окружающей среды.

Понятие и разновидности геопарков.

Для увеличения численности геопарков в России следует сначала разобраться в том, что из себя представляет данный вид объекта, и сформировать единую систему нормативно-регулирующего в данной области. Официально в России понятие «геопарк» никак не закреплено (с точки зрения нормативного регулирования), а это, в свою очередь, приводит к тому, что необходимо создать правовую регламентацию такой деятельности. Не существует правового фундамента и это явление приводит к тому, что правовые акты принимаются органами власти субъектов РФ, нацеленные на определенный геопарк, и не используются в виде акта общего правового действия [4, с. 5]. Однако, только такие правовые акты выступают единственным способом для формирования правового регулирования таких объектов. Наличие у объекта охраны со стороны государства, функций использования и управления формируют понятие «геопарк».

Ознакомиться с перечнем объектов, признающимися объектами особой правовой охраны, можно обратившись к п. 2 ст. 2 Федерального Закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (Далее по тексту – Федеральный Закон № 33-ФЗ). Для того, чтобы «геопарк» имел охрану со стороны государства, необходимо включить данный вид объекта в перечень «иных» объектов [6, с. 15]. Однако, такое решение приводит к следующей проблеме: компоненты, имеющиеся у геопарков, будут подчиняться режиму охраны, установленной государством, т.е. именно территории, которая будет считаться «особо охраняемой». Из этого следует, что цели и задачи геопарков начнут расходиться. В случае установления запрета на организацию хозяйственной или другой деятельности, осуществляющейся на особо охраняемых территориях, теряется возможность использования геопарков в качестве туризма [1, с. 15].

Для достижения высокого уровня развития геопарков стоит сформировать правильный пространственный план, организовать управленческую деятельность и создать всю необходимую инфраструктуру. Тогда возможно будет посчитать, что геопарки состоят из зон, где есть территория с единой задачей развития [2, с. 29].

Как говорилось ранее, в законодательстве Российской Федерации отсутствует такой термин, как «геопарк». Однако, п. 3 ст. 2 Федерального Закона №33-ФЗ указывает на то, что могут существовать «иные» категории особо охраняемых природных территорий, не указанных в данном правовом акте.

Итак, для того чтобы найти способы для улучшения правового регулирования геопарков в России, предлагается рассмотреть геопарк «Янган-Тау», находящийся в Республике Башкортостан, и изучить ступени развития его деятельности в области геопарка.

История создания геопарка «Янган-Тау» и особенности его нормативно-правового регулирования.

«Янган-Тау», созданный в 1937 году [9, с. 333], является курортом, расположенным в центре одноименного геопарка ЮНЕСКО [5, с. 32]. При изучении нормативных документов и правовых особенностей было выявлено следующее: в 2019 году на базе АО Санаторий «Янган-Тау» была создана Автономная некоммерческая организация под названием «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма «Геопарк Янган-Тау»». Учредителем данной организации выступает Государственный комитет Республики Башкортостан по туризму, АО Санаторий «Янган-Тау», Салаватский муниципальный район Республики Башкортостан. Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг – это главный вид деятельности, которой занимается данная организация [3, с. 5]. Можно сделать вывод о том, что цели, обозначенные для геопарков, выполняются в России через некоммерческие организации. Нормативно-правовое регулирование данной территории имеет некоторый недостаток. Так, геопарк включает более 20 отдельных объектов, имеющих статус особо охраняемой территории согласно Закону РФ, из них 3 являются международными объекта-

ми, 10 – национальными. Но этот геопарк не имеет правового регулирования в области экологии.

В связи с правовыми пробелами в области геопарков 22 сентября 2022 г. Государственным Собранием Республики Башкортостан было решено принять закон «О геопарках в Республике Башкортостан» (далее по тексту – Закон РБ о геопарках) [8, с. 77].

Таким образом, данный закон стал включать в себя термин «геопарк», условия формирования геопарков в Республике Башкортостан, выделенные области территорий, главные виды деятельности по улучшению геопарков в Республике Башкортостан и наличие охраны со стороны государства в данной отрасли, что привело к постепенному развитию правового регулирования в области геопарков.

Внесение предложений по созданию федерального закона «о геопарках» в РФ.

Целесообразно, что первый раздел закона РФ «О геопарках» следует начать с общего положения, которое будет содержать перечень нормативно-правовых актов, способы распределения должностных обязанностей между органами, а также методы правовой регламентации в отрасли развития геопарков.

Считаю, что геопарки могут иметь 3 уровня: федеральный, региональный или местный. Органы исполнительной власти должны выполнять следующую работу: создавать и развивать геопарки, определять область участка, осуществлять финансовую поддержку на основе Бюджетного Кодекса РФ и нормативно-правового акта.

По нашему мнению, элементы земельного права, которые возникают в населенных пунктах и находятся на землях, где обустроены геопарки, должны регулироваться смешанным методом. Если не нарушены условия по созданию геопарков, то об изъятии земель и другой недвижимости у собственников не может быть и речи в случае, если населенные пункты расположены на участке с геопарком. В таких случаях не запрещено вести хозяйственную деятельность. При этом должен присутствовать режим охраны геопарков.

Работа, заключающаяся в охране геопарков, должна включать следующие действия: предоставление качественной охраны геопарковых территорий; формирование геологических ценностей и культур с целью стабильного расхода ресурсов; развитие инвестиционной деятельности с привлечением инвесторов; создание условий для того, чтобы граждане могли участвовать в принятии различных решений, связанных с охраной и использованием геопарков; формирование благоприятной атмосферы для граждан, отдыхающих на территориях геопарков; осуществление мониторинга и контроля культурного наследия на соответствующих территориях.

Следует отметить, что при внесении понятия «геопарк», необходимо относить данный термин к территории, которая имеет в своей численности несколько земельных участков. Четко следует выделить границы и области участков, после чего официально их зарегистрировать. На основании соответствующих нормативно-правовых актов необходимо ввести охранную деятельность по отношению к объектам культурного наследия и достопримечательностей. Управлять геопарком должна некоммерческая организация любой организационно-правовой формы, решение должен принимать исполнительный орган РФ.

Предлагается дополнительно внести такое понятие, как «особо охраняемый геологический объект», предполагающий объект, включенный в перечень особо охраняемых территорий. Включить также понятие «геологическое наследие», которое является элементом природного наследия.

Следует дополнить цель строительства геопарков следующей фразой: сохранение природы и объектов культурного наследия, развитие туристической и геологической деятельности в целом.

Задачами использования геопарков будут выступать следующие действия: сохранение культурного наследия посредством организации специальных мероприятий; привлечение

инвесторов с целью развития и увеличения популярности геопарков; проведение научных исследований с привлечением научных организаций; устойчивое использование природных ресурсов посредством современных технологий.

Правовое регулирование должно состоять из двух частей: формирование, руководство и использование территорий геопарков; имущественные и личные неимущественные отношения в области туризма.

Предлагаем внести запрет на введение любой деятельности, которая может нанести вред природе и объектам культурного наследия. Помимо этого, целесообразно будет запретить осуществление деятельности, которая может повлечь за собой снижение экологического уровня. Данные запреты должны быть закреплены в соответствующих положениях.

Раздел об охране геопарков должен содержать соответствующие нормы. Контроль будет осуществляться федеральными, региональными и муниципальными органами РФ. Соответственно, данный раздел предусматривает ответственность за нарушение режима геопарков и его компонентов. Вред, который будет нанесен нарушителями, необходимо будет возместить согласно порядку возмещения ущерба. В случае отсутствия такого порядка нарушитель будет обязан возместить ущерб на основании реальных затрат на их восстановление.

Заключительное положение должно содержать условия и порядок вступления закон в силу, а также изменение нормативно-правовых актов. Для того чтобы законно заниматься экономической деятельностью на территории геопарков, необходимо создать общероссийский классификатор, тип экономической деятельности – «Деятельность геопарков». По нашему мнению, данная группировка должна включать в себя следующие свойства: сильно развитая охрана территорий геопарков; организация научных исследований и экологического мониторинга; сохранение объектов природного и культурного наследия; создание благоприятных условий для туризма.

При формировании предложений по созданию Федерального Закона РФ «О геопарках» можно сделать вывод о том, что данный процесс является весьма трудоемким, однако, его реализация является вполне возможной при соблюдении вышеуказанных требований.

Заключение.

Проведенный анализ деятельности геопарков в России позволяет сделать вывод о том, что правовые пробелы в отрасли геопарков следует решить путем законодательного закрепления правового режима геопарков. Создание нормативно-правового акта приведет к правовой определенности и единой системе правовой охраны, управления и использования компонентов природы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнян М.С. К вопросу об определении правового режима геопарков в законодательстве России. М.: Изд-во Сибай, 2021. 32 с.
2. Злотникова Т.В. Международный и региональный опыт развития геопарков как правовая основа изменения экологического законодательства // Правовое государство. Теория и практика. 2023. Т. 66. № 4. С. 28-46.
3. Ковалев С.Г. Геопарки как основа неиндустриального развития территорий // Геологический вестник. 2024. Т. 21. № 3. С. 3-11.
4. Корф Е.Д. Геопарк как платформа эффективного взаимодействия общества и природы // Наука и туризм. 2015. Т. 2. № 4. С. 5-9.
5. Лунева Е.В. Организация геопарков в России и особенности их правового режима. М.: Изд-во Лекс Россия, 2021. 45 с.
6. Табаринцева-Романова К.М. Особенности защиты культурного наследия в итальянских регионах со специальным статусом // Российский юридический журнал. 2019. № 5. С. 14-21.

7. Фартхудинов И.М. Перспективы создания геопарка ЮНЕСКО // Вестник Академии наук. 2018. Т. 28. № 3. С. 75-81.
8. Шапагова Р.А. Территориальное зонирование как инструмент правового режима геопарков. Моква: Изд-во Экологическое право, 2023. 73 с.
9. Fornaro A. Fernande. Geoparks: from conception to the teaching of Geosciences // Terrae Didatica. 2018. Vol. 14. No. 3. pp. 330-338.

© Михайлова К.А., 2024.